

SAN'AT MADANIYATI YOXUD MADANIYAT SAN'ATI (Art culture or the art of culture)

Ravshanova Barno Ismatullayevna, O'zDSMI Xalq ijodiyoti fakulteti "Madaniyat va san'at muassasalarini tashkil etish hamda boshqarish" ta'lim yo'nalishi 3-bosqich talabasi

Annotatsiya

KIRISH: san'at va madaniyat tushunchalari insoniyat sivilizatsiyasining ikki ajralmas ustuni bo'lib, ular bir-birini taqozo etuvchi va to'ldiruvchi murakkab tizimni tashkil etadi. ushbu maqolada san'atning madaniyatdagi o'rni va "madaniyat san'ati" fenomeni ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilinadi.

MAQSAD: tadqiqotning maqsadi — san'at va madaniyat o'zaro aloqadorligini ochib berish, madaniyatning san'at darajasiga ko'tarilish jarayonini ilmiy asoslashdir.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda falsafiy-nazariy tahlil, aksiologik yondashuv, qiyosiy madaniyatshunoslik metodlari qo'llanildi. globallashuv sharoitida milliy madaniyat va san'atning o'zaro ta'siri o'rganildi.

NATIJALAR VA MUHOKAMA: natijalar shuni ko'rsatdiki, san'at madaniyatning estetik va ma'naviy mohiyatini boyitadi, madaniyat esa san'atni ijtimoiy qadriyatlar tizimiga singdiradi. "madaniyat san'ati" fenomeni jamiyatda estetik tafakkur va ijtimoiy ongni shakllantirishda muhim omil hisoblanadi.

XULOSA: san'at va madaniyatning uzviyligi jamiyat taraqqiyotida strategik ahamiyatga ega bo'lib, u insoniyatning ma'naviy yuksalishi va milliy qadriyatlarni asrashda asosiy omil sifatida namoyon bo'ladi.

Kalit so'zlar: qadriyatlar, globallashuv, milliy madaniyat, san'at, jamiyat, mohiyat, tadbirlar.

ИСКУССТВО КУЛЬТУРЫ ИЛИ ИСКУССТВО КУЛЬТУРЫ

Равшанова Барно Исматуллаевна, студентка 3-го курса факультета народного искусства Узбекского государственного университета музыки и драмы, специализация «Организация и управление культурно-художественными учреждениями»

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: понятия искусства и культуры являются двумя неотъемлемыми столпами цивилизации, образующими взаимодополняющую систему. в статье рассматривается роль искусства в культуре и феномен «искусства культуры» в научно-теоретическом аспекте.

ЦЕЛЬ: цель исследования — раскрыть взаимосвязь искусства и культуры, обосновать процесс возвышения культуры до уровня искусства.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: использовались философско-теоретический анализ, аксиологический подход и сравнительные методы культурологии. изучалось влияние глобализации на взаимодействие национальной культуры и искусства.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ: результаты показали, что искусство обогащает эстетическую и духовную сущность культуры, а культура интегрирует искусство в систему социальных ценностей. феномен «искусства культуры» играет важную роль в формировании эстетического мышления и общественного сознания.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: единство искусства и культуры имеет стратегическое значение для развития общества, духовного возвышения человека и сохранения национальных ценностей.

Ключевые слова: ценности, глобализация, национальная культура, искусство, общество, сущность, события.

ART CULTURE OR THE ART OF CULTURE

Ravshanova Barno Ismatullayevna, 3rd year student of the Faculty of Folk Art of the Uzbek State University of Music and Drama, majoring in “Organization and Management of Cultural and Art Institutions”

Annotation

INTRODUCTION: art and culture are two inseparable pillars of human civilization, forming a complex system that is mutually reinforcing. this article examines the role of art within culture and the phenomenon of “culture as art” from a theoretical perspective.

PURPOSE: the aim of the study is to reveal the interrelation between art and culture and to substantiate the process by which culture rises to the level of art.

MATERIALS AND METHODS: the study employed philosophical-theoretical analysis, axiological approaches, and comparative cultural methods. the impact of globalization on the interaction between national culture and art was also explored.

RESULTS AND DISCUSSION: findings indicate that art enriches the aesthetic and spiritual essence of culture, while culture integrates art into the system of social values. the phenomenon of “culture as art” plays a crucial role in shaping aesthetic thinking and social consciousness.

CONCLUSION: the unity of art and culture is of strategic importance for societal development, human spiritual elevation, and the preservation of national values.

Keywords: values, globalization, national culture, art, society, essence, events.

San’at madaniyati deganda, jamiyatning badiiy qadriyatlarini yaratish, saqlash, tarqatish va iste’mol qilish borasidagi jami faoliyati tushuniladi. Bu shunchaki rasmlar galereyasi yoki konsert zallari emas, ko’ngilochar madaniy tadbirlar namoyishi, kuy-qo’shiqlar ijrosi emas, balki insoniyatning borliqni go’zallik qonuniyatlari asosida anglashga bo’lgan intilishidir.

San’at — borliqning badiiy aksi. Madaniyat o’z-o’zidan san’atga aylanadi, qachonki kundalik amaliyotlar estetik qiymat kasb etsa. Misol: milliy liboslar, marosimlar va me’morchilik bular shunchaki buyum emas, balki madaniyatning san’at darajasiga ko’tarilgan ontologik ko’rinishlaridir. San’at — qadriyatlar tizimi orqali inson ruhini tarbiyalash vositasi. San’at shunchaki borliqning in’ikosi yoki estetik zavq manbai emas. U insoniyatning ma’naviy

tajribasini jamlagan, borliqni qadriyatlar tili bilan tushuntiruvchi murakkab tizimdir. Aksiologiya — falsafaning qadriyatlar tabiatini o'rganuvchi sohasi. San'at asari yaralarkan, ijodkor shunchaki ob'ektni tasvirlamaydi, balki unga o'zining sub'ektiv munosabatini, bahosini beradi. San'at voqelikni yaxshi-yomon, go'zal-xunuk, oliyanob-tuban kabi mezonlar asosida saralaydi. Har bir san'at asari zamirida inson intilishi kerak bo'lgan ma'naviy ideal yotadi. San'atning aksiologik asosi uchta asosiy ustunga tayanadi:

- Estetik qadriyat (Go'zallik):

Bu san'atning eng birlamchi xususiyatidir. Inson san'at orqali dunyodagi uyg'unlikni his qiladi. Ammo aksiologik yondashuvda go'zallik shunchaki tashqi ko'rinish emas, u ichki haqiqatning namoyon bo'lishidir.

- Axloqiy qadriyat (Ezgulik):

San'at doimo axloq bilan bog'liq. Klassik adabiyotdan tortib zamonaviy kinogacha barcha asarlar insonni vijdon, adolat va mehr-oqibat kabi tushunchalar ustida mulohaza yuritishga undaydi. Lev Tolstoy aytganidek: "San'at insonlarni bir-biriga yaqinlashtiruvchi va bir xil oliy tuyg'ularni his qilishga majbur qiluvchi vositadir".

- Kognitiv qadriyat (Haqiqat):

San'at olamni ilmiy formulalar bilan emas, jonli obrazlar orqali anglatadi. Bu badiiy haqiqat insonning ichki dunyosini ochib berishi bilan qadrlidir. San'at qadriyatlarni yetkazish vositasi hisoblanadi. San'atning jamiyatdagi o'rnini quyidagicha ifodalanadi:

– -shaxsda ijobiy qadriyatlar tizimini shakllantiradi;

– -turli davr va madaniyatlar o'rtasida qadriyatlar almashinuvini ta'minlaydi;

– -ma'naviy zavq berish orqali inson ruhiyatini katarsis qiladi, ya'ni tozalaydi.

San'atning aksiologik asosi shuni ko'rsatadiki, asarning qiymati uning texnik mahoratida emas, undagi insonparvarlik g'oyalarining salmog'idadir. Haqiqiy san'at asari insonni o'zligini anglashga, dunyoni sevishtga va yuksak ideallarga intilishga xizmat qiladi. Aksiologiyasiz san'at jonsiz qolipdir. Faqat qadriyatlar bilan sug'orilgan ijod namunasigina asrlar osha yashash huquqiga ega bo'ladi. "San'at — qalbning buyuk ishi bo'lib, u insonni o'z-o'zini anglashga va koinot bilan uyg'unlikda yashashga chorlaydi", — deb yozadi Leo Tolstoy.

San'at madaniyati jamiyatning intellektual salohiyatini ko'rsatuvchi ko'zgidir. Agar jamiyatda san'atga bo'lgan ehtiyoj yuqori bo'lsa, u holda ma'naviy degradatsiya xavfi kamayadi. Madaniyat san'ati — bu yashash tarzining oliy ko'rinishidir, bu tushuncha biroz kengroq va falsafiyroq qamrovga ega [1, 26 b]. Bu insonning o'z hayotini, muloqotini va ijtimoiy munosabatlarini qanchalik nafosat bilan tashkil eta olishidir. Buni quyidagi yo'nalishlarda ko'rish mumkin:

– -Muloqot san'ati: insonlar o'rtasidagi hurmat va etika me'yorlarining badiiy darajaga ko'tarilishi.

– -Fikr yuritish madaniyati: mantiqiy va kreativ tafakkurning uyg'unligi.

– -Vatanparvarlik va milliy o'zlik: madaniyatni saqlash va uni kelajak avlodga nafis shaklda yetkazish mahorati.

Madaniyat insoniyat tomonidan yaratilgan moddiy va ma'naviy boyliklar majmuigina emas, jamiyatning yashash uslubi va qadriyatlar tizimidir. Aksiologik yondashuv madaniyatni

tushinishda markaziy o'rin tutadi, chunki har bir madaniyat ma'lum bir qadriyatlar iyerarxiyasiga tayanadi. Aksiologiya nuqtayi nazaridan madaniyat – bu qadriyatga aylangan borliqdir[2, 46 b]. Tabiatdagi ob'ekt inson tomonidan o'zlashtirilib, unga ijtimoiy ma'no va ahamiyat berilganda u madaniyat elementiga aylanadi. Inson o'z faoliyati davomida barcha narsani qabul qilavermaydi. U o'zi uchun muhim, foydali va muqaddas deb bilgan narsalarnigina madaniy meros sifatida saqlaydi[3, 55 b]. Madaniyat jamiyat a'zolari amal qilishi kerak bo'lgan axloqiy, huquqiy va estetik normalarni belgilab beradi. Madaniyatning tarkibi qadriyatlarning yo'nalishiga ko'ra bir necha qatlamga bo'linadi:

-Moddiy-texnologik qadriyatlar:

Bunga insonning jismoniy ehtiyojlarini qondiruvchi barcha ashyolar, texnologiyalar va ishlab chiqarish usullari kiradi. Biroq, aksiologik nuqtayi nazardan, buyumning o'zi emas, uning inson hayotini yengillashtirishdagi ahamiyati qadriyat hisoblanadi.

-Ijtimoiy-siyosiy qadriyatlar:

Ozodlik, adolat, tenglik, davlatchilik an'analari va vatanparvarlik kabi tushunchalar madaniyatning siyosiy-huquqiy poydevorini tashkil etadi. Ular jamiyatdagi barqarorlikni ta'minlovchi mexanizmlardir.

-Ma'naviy qadriyatlar, ya'ni yadro:

Madaniyatning eng oliy darajasi. Bu yerda din, falsafa, ilm-fan va axloq tutashadi. Ma'naviy qadriyatlar inson hayotining mazmunini belgilaydi va "Men kimman?" degan savolga javob beradi.

Madaniyat jamiyatda shunchaki mavjud bo'lmaydi, u ma'lum vazifalarni bajaradi:

- Jamiyatdagi voqea-hodisalarga yaxshi yoki yomon deb baho berish mezonlarini yaratadi;
- Insonni madaniyatning oliy qadriyati sifatida e'tirof etadi va uni kamolga yetkazishga intiladi;
- Umumiy qadriyatlar asosida odamlarni yagona millat yoki jamoa sifatida birlashtiradi;
- To'plangan tajriba va qadriyatlarni avloddan avlodga o'tkazadi.

Aksiologik nuqtayi nazardan madaniyat inqirozi — bu jamiyatdagi qadriyatlar tizimining buzilishidir. Agar moddiy ehtiyojlar ma'naviy ideallardan ustun kelsa yoki an'anaviy qadriyatlar o'rnini hech qanday ma'naviy asosga ega bo'lmagan "ommaviy madaniyat" egallasa, madaniyat o'zining tarbiyaviy kuchini yo'qotadi. Madaniyatning aksiologik asosi shuni anglatadiki, har qanday sivilizatsiya uning moddiy boyliklari bilan emas, u ardoqlagan ma'naviy qadriyatlar bilan o'lchanadi[5, 34 b]. Madaniyat insonni hayvoniy tabiatdan uzoqlashtirib, uni ma'naviy yuksaklikka ko'taruvchi qadriyatlar makonidir. Madaniyat jamiyatning ma'naviy immuniteti bo'lib, u aynan aksiologik prinsiplar orqali o'zligini saqlab qoladi. Abu Nasr Forobiy o'zining "Fozil odamlar shahri" asarida madaniyatli jamiyatni yuksak san'at asari sifatida ta'riflaydi. Uning fikricha, har bir shaxs o'zining ma'naviy kamoloti bilan umumiy madaniyat rasmiga chizgi qo'shadi. Dialektik bog'liqlik va ijtimoiy rezonans, ya'ni tebranish[6, 77b].

San'at madaniyati va madaniyat san'ati o'rtasidagi bog'liqlikni quyidagi misollar orqali ko'rishimiz mumkin: San'at madaniyati ob'ekt (asar, musiqa, teatr) estetik zavq va ma'naviy ozuqa berish. Madaniyat san'ati sub'ekt (inson va jamiyat) yashash tarzini go'zallashtirish va axloqni yuksaltirish. "Madaniyat — bu shunchaki bilimlar to'plami emas, balki vijdonning nafisligi va qalbning saxiyligidir" – deb yozadi Dmitriy Lixachev Milliy va umuminsoniy

qadriyatlar integratsiyasi. O'zbekiston sharoitida san'at va madaniyat uyg'unligi "Milliy tiklanishdan – milliy yuksalish sari" g'oyasi bilan sug'orilgandir. Buyuk mutafakkir Alisher Navoiyning: "Olam ahli bilingizkim, ish emas dushmanlig', Yor o'lung bir-biringizgakim, erur yorlig' ish", - satrlari aslida eng yuksak madaniyat san'ati insoniylik va do'stlik san'atining manifestidir. San'at madaniyati she'riyat orqali, madaniyat san'ati bag'rikenglikni targ'ib etmoqda.

San'at madaniyati biz ko'radigan, eshitadigan va his qiladigan badiiy meros hisoblanib, madaniyat san'ati esa o'sha merosdan xulosa chiqarib, insoniy fazilatlarni san'at darajasiga olib chiqish mahoratidir. Zero, san'atsiz madaniyat quruq qolipli tartibga, madaniyatsiz san'at esa ma'naviy ildizi bo'lmagan estetizmga aylanib qoladi. Insoniyatning kelajagi ushbu ikki tushunchaning mutanosibligiga, ya'ni ham tashqi dunyoni (san'at orqali), ichki dunyoni (madaniyat orqali) go'zallashtirishiga bog'liqdir [7, 9 b].

San'at va madaniyatga falsafiy yondashuv har doim "Go'zallik nima?" va "U insonni qutqara oladimi?" degan savollar atrofida aylanadi. Ekzistensializm nuqtayi nazari bilan qaraganda, insonning erkinligi, shaxsiy mas'uliyati va hayotining ma'nosini izlashga qaratilgan XX asr falsafiy oqimidir. Uning asosiy g'oyasi: inson avval mavjud bo'ladi, keyin o'z harakatlari bilan o'z mohiyatini yaratadi (mavjudlik mohiyatdan oldin keladi). Dunyo o'z-o'zidan ma'no-mazmunga ega emas, inson uni o'zi yaratishi kerak. "San'at insonning o'zligini anglash va dunyo absurdligiga qarshi isyonidir" (Alber Kamyu qarashlari). Idealizm nuqtayi nazaridan esa, "san'at — ilohiy go'zallikning moddiy dunyoda namoyon bo'lishidir" (Aflotun "G'oyalar dunyosi" asaridan). Falsafada san'atkor shunchaki ijrochi emas, u yaratuvchi hisoblanadi, tartibsiz dunyodan tartib va ma'no izlaydi. "Go'zallik dunyoni qutqaradi, agar u ezgulik bilan sug'orilgan bo'lsa", - Fyodor Dostoyevskiy. Demak, inson hayot mohiyatini kashf qilar ekan, uning ichki olami madaniyat san'atining eng yuqori cho'qqisini, tashqi olamga bo'lgan munosabati esa o'zi singari yaralgan mavjudotlarga nisbatan ijodkorona qarashlari va e'tibori uning san'ati darajasini ko'rsatadi.

San'atkorning odob-axloq kodeksi: estetika va etika uyg'unligi. San'atkorning shaxsiy ma'naviyati uning yaratgan asaridan baland turishi lozim. Madaniyat san'ati aynan ijodkorning xulq-atvorida namoyon bo'ladi. San'atkor etikasi quyidagi tamoyillarga asoslanadi:

Samimiylik, ya'ni sohtalikdan yiroqlik: haqiqiy san'atkor omma e'tibori uchun emas, u o'z qalbining amri bilan ijod qiladi.

Mas'uliyat: har bir so'z, rang, ijro yoki ohang jamiyat ongiga ta'sir qilishini anglagan holda ijod qilish bu san'atkorning haqiqiy mas'uliyatidir.

Kamtarlik: buyuklik da'vosi san'atning o'limidir. Zero, san'at cheksizlikdir, ijodkor esa undagi bir nuqta xolos.

Alisher Navoiy o'zining "Mahbub ul-qulub" asarida ijod ahliga murojaat qilib, agar so'z bilan amal bir bo'lmasa, u quruq ovozdin bo'lak narsa emasligini uqtiradi. Har bir san'atga dahldor bo'lgan shaxs o'zini ommaga qanday namoyish qilishni bilishi kerak, aslida san'atkorning jamiyat ongida ijobiy ta'surot qoldirishi uning haqiqiy san'atidir. Chunki jamiyat orasida aynan san'atkordan o'ziga idealist izlayotganlar kuchsiz iroda va ma'naviyatsizligi tufayli insoniylik fazilatlariga xos bo'lmagan illatlarni o'ziga singdirishi mumkin. Zotan, har bir millatning jahon maydoniga nechog'lik obro'-e'tibor bilan chiqishi uning san'ati va

madaniyatiga uzviy bog'liqdir. Bugungi globallashuv davrida soha qator jiddiy xatarlarga duch kelmoqda.

San'atning tijoriylashuvi: "yengil-yelpi" asarlarning ko'payishi madaniyatning ma'naviy immunitetini susaytirmoqda;

Raqamli begonalashuv: sun'iy intellekt va texnologiyalar san'atda inson ruhini ikkinchi darajaga tushirib qo'yish xavfi tobora kuchayib bormoqda;

An'ana va zamonaviylik uzilishi: milliy qadriyatlarni zamonaviy til bilan tushuntira olmaslik natijasida yoshlarning o'z madaniyatidan uzoqlashishi, bularning barchasi madaniy merosimiz, milliy qadriyat va an'analarimiz, tilimiz, milliy mentaletimiz bir so'z bilan aytganda, o'zligimizni yo'qotish xavfini oshiradi. Ushbu inqirozlarni bartaraf etish uchun faqatgina moliyaviy emas, tizimli-konseptual yondashuv zarurligi yaqqol ko'rinib turgan dolzarb masaladir. Estetik tarbiyani tizimlashtirish, ya'ni bog'chadan boshlab bolaga yaxshi va yomon asarni ajratishni o'rgatish bu eng bo'lmaganda, kelajakda sifatsiz san'atga talabni kamaytiradi. Faqat ko'ngilochar emas, insonni fikrlashga majbur qiladigan (falsafiy teatr, mualliflik kinosi, simfonik musiqa) janrlarga davlat va jamiyat darajasida ustuvorlik berish orqali inson ruhida va tafakkurida san'atga bo'lgan muhabbatni uyg'otish yuqoridagi keltirilgan dolzarblikka oz bo'lsada yechim bo'lishi mumkin. Madaniy diplomatiya va sintez:

O'zbek milliy san'atini jahon andozalari bilan sintez qilish, lekin ruhni, o'zlikni saqlab qolish eng oliy maqsad bo'lib qolishi kerak. Bu borada Maqom san'atining simfonik orkestr bilan uyg'unlashuvi yoki zamonaviy tasviriy san'atdagi miniatyura elementlari yechim vazifasini bajarishi mumkin. San'at va madaniyat jamiyatning genetik kodidir. Agar san'atkorning odobi va ijod mahsuli birlashsa, jamiyatda madaniyat san'ati qaror topadi. "San'at qorong'u qalbgga quyosh olib kirishdir", – deb yozadi Romen Rollan.

Madaniyat va san'atdagi muammolarning eng katta yechimi har bir ijodkorning o'z ma'naviy dunyosini tartibga solishidan boshlanadi. Zero, dunyoni go'zallashtirish uchun avvalo qalbni go'zallashtirish eng buyuk san'atdir. Buni har bir jamiyat a'zosi o'zida shakllantirishi zarur. Ayni dam yashab turgan zamonimizda kiyinish, jamoat orasida yurish, katta va kichiklarga bo'lgan muomala madaniyati, so'zlashish odobi, ayrim hollarda yoshlarimiz orasida an'ana va qadriyatlarimizga nisbatan bepisantlik ko'rinishidagi munosabatlari ta'limda "Tarbiya", "Ma'naviyat asoslari" kabi fanlar kamlik qilayotganidan dalolatdir. Inson o'z ma'naviyatini, tarbiyasini isloh qilmas ekan undagi madaniyat tushunchasi hech qachon shakllanmaydi. Maqolaning ushbu qismida biz madaniyat va san'at olamining eng nafis, shu bilan birga eng mustahkam ustuni bo'lgan ayol ijodkorlar fenomeniga to'xtalamiz. Insoniyat tarixida ayol nafaqat ilhom parisi, balki madaniyatning yaratuvchisi va uni avlodlarga bezavol yetkazuvchi asosiy bo'g'in bo'lib kelgan. Sharq uyg'onish davridan bugungacha bo'lgan vaqt oralig'ida ayollarning oila va jamiyat uchun ko'rsatgan xizmati, ayniqsa, farzand tarbiyasiga bo'lgan mas'uliyatli vazifasi ma'navitali davlatning barpo bo'lishida muhim o'rin tutadi. Tarix sahifalariga nazar tashlasak, ayollarning madaniyatdagi o'rni faqatgina ijrochilik bilan cheklanmagan.

Ular davlat boshqaruvi, she'riyat va falsafada ham o'chmas iz qoldirganlar. Temuriylar davrida Gavharshodbegim kabi ayollar me'morchilik va madaniyat rivojiga homiylik qilib, san'atning eng yuksak namunalarini barpo etishga bosh-qosh bo'lganlar. She'riyat va

tafakkurda esa Zebunniso, Nodirabegim, Uvaysiy kabi siymolar o'z ijodi bilan ayolning jamiyatdagi intellektual salohiyatini namoyon etganlar. Ularning she'riyati nafosat bilan jasoratning uyg'unligidir. "Xotin-qizlar madaniyatning birinchi muallimlaridir. Jamiyatning madaniyat darajasi uning ayollarga bo'lgan munosabati bilan belgilanadi", - deb yozadi G'arb mutafakkirlari.

Bugungi kunda ayollarning san'atdagi roli keng ko'lamli transformatsiyani boshidan o'tkazmoqda. Endilikda ayollar nafaqat sahnada, balki san'atning boshqaruv va texnik nuqtalarida ham yetakchilik qilmoqda. Ilgari erkaklar kasbi hisoblangan rejissurada ayollar bugun inson psixologiyasining eng nozik qirralarini ochib beruvchi asarlar yaratmoqdalar. Tasviriy san'at va dizayn: zamonaviy o'zbek rassom ayollari milliy miniatura an'analarini postmodernizm bilan sintez qilib, jahon ko'rgazmalarida e'tirof etilmoqda. Dirijyorlik va kompozitorlik sohalarida ayollarning ovozi balandroq yangramoqda.

Ayol madaniy qadriyatlarni saqlovchi oltin ko'prik desak aslo mubolag'a bo'lmaydi. Madaniyat san'atida ayolning eng buyuk xizmati kontinuallik (uzviylik) hisoblanadi. Alla aytishdan tortib, milliy urf-odatlarini oilada saqlashgacha bo'lgan jarayon ayol orqali amalga oshadi. Farzandning san'atga muhabbati, til madaniyati va o'zini tutish odobi birinchi navbatda ona siymosi bilan bog'liqdir. Biroq, hozirgi davr talabi va ehtiyojlari ijtimoiy tarmoqlar globallashuvini taqozo etayotgani ba'zi qo'shtirnoq ichidagi ayollik nomiga nomunosib ayol-qizlarning milliy madaniyatimiz va san'timizni jamiyat orasida nomunosib targ'ib etayotganiga guvoh bo'layotganimiz achinarli hodisadir. Madaniyat bu insoniyatning ruhiy qiyofasi bo'lsa, ayol o'sha qiyofaning nuridir. Ayolsiz san'at ruhsiz jasad kabi sovuq va jonsiz bo'lib qoladi. Zero, jamiyatda madaniyat san'atini yuksaltirish uchun ayolning ma'naviy erkinligi va ijodiy parvozi ta'minlanishi shart, deb hisoblasak, madaniyatli va ma'naviyatli, etika va estetikaning boshlanish nuqtasi aynan ayollarga borib qadaladi. Zotan, ayol qalbining nafosati kirib borgan har qanday mehnat san'at asariga aylanadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. 2-nashr. – Toshkent: Ma'naviyat, 2010. – 176 b.
2. Farobiy, Abu Nasr. Fozil odamlar shahri / Mas'ul muharrir: M.Xayrullayev. – Toshkent: Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 1993. – 224 b.
3. Jadid gazetasi. 2026-yil, 6-mart soni.
4. Jadidlarning o'zbek tili, adabiyoti va san'ati rivojidagi o'rni: Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari to'plami (2025-yil 12-iyun). – Toshkent, 2025.
5. Pedagogik aksiologiya: o'quv qo'llanma / Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2013. – 160 b.
6. Muhammadjonova L. Amaliy etika va estetika: o'quv qo'llanma. – Toshkent: Innovatsiya-Ziyo, 2020. – 232 b.

7. Mirziyoyev Sh.M. Adabiyot va san'at, madaniyatni rivojlantirish – xalqimiz ma'naviyatini yuksaltirishning mustahkam poydevoridir: Mamlakatimiz ijodkor ziyolilari vakillari bilan uchrashuvdagi ma'ruza // Xalq so'zi. – 2017. – 4-avgust.

